

Merkblatt

Formulierungsvorschläge zum Forschungsdatenmanagement (FDM) an der Hochschule Nordhausen

Folgende Formulierungshilfen können in Drittmittelanträgen verwenden werden, wenn in der Ausschreibung explizit ein Forschungsdatenkonzept oder ein Datenmanagementplan (DMP) gefordert wird. Sie sind als generelle Bekundung der Hochschule zum FDM zu verstehen. Ein individueller DMP muss darüber hinaus antragsspezifisch mit konkreten Angaben zur Datenerhebung- und Speicherung erstellt werden. Eine Handreichung zur Erstellung eines DMP sowie Beispiele finden sich im Prozessportal der Hochschule.

Die Hochschule Nordhausen (HSN) setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit Forschungsdaten ein. Sie legt einen hohen Wert auf Verlässlichkeit und Nachvollziehbarkeit der Daten und deren Reproduzierbarkeit, aber ebenso auf Datenschutz und -sicherheit. Die Veröffentlichung und Nachnutzung von Forschungsdaten sowie weitere Aspekte von Open Science (Open Access, Open Data, Open Method, Open Source) werden angestrebt. Das Publizieren und Archivieren von Forschungsdaten nach standardisierten Methoden fördert die wissenschaftliche Integrität und Transparenz und stärkt somit die Wahrnehmung der Hochschule als Forschungsstandort. Als Fundament der wissenschaftlichen Anerkennung erleichtert es die interdisziplinäre Zusammenarbeit im regionalen, nationalen und internationalen Raum.

Seit Juni 2023 gilt an der Hochschule Nordhausen (HSN) die „Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens und für den Umgang mit Verstößen an der Hochschule Nordhausen (HSN-SgwP)“. Die darin beschlossenen Grundsätze unterstützen den öffentlichen Zugang von Forschungsergebnissen, einschließlich der zugrundeliegenden Forschungsdaten und empfehlen dazu die Beachtung der FAIR- Prinzipien: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable.

Merkblatt

Formulierungsvorschläge zum Forschungsdatenmanagement (FDM) an der Hochschule Nordhausen

Im November 2022 wurde eine „Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der Hochschule Nordhausen“ durch die Hochschulversammlung beschlossen. Diese zielt darauf ab, durch einen vorausschauenden Umgang mit Forschungsdaten deren Nachnutzung sowie die Nachvollziehbarkeit zu ermöglichen. Beides trägt zu Transparenz und wissenschaftlicher Reputation der Forschung an der Hochschule bei und stärkt den Stand in der wissenschaftlichen Community.

Seit November 2024 ist die Hochschule Nordhausen (HSN) Mitglied der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI e.V.). Sie orientiert sich an den Anforderungen und aktuellen Entwicklungen im Forschungsdatenmanagement sowie den Anforderungen in Förderprogrammen.

Die Hochschule Nordhausen (HSN) war von 2023 bis 2025 Teil eines BMBF-geförderten Verbundprojekts zur Entwicklung von Konzepten für Forschungsdatenmanagement an den Thüringer Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Darüber hinaus findet ein fachlicher Austausch mit der Landesinitiative „Thüringer Kompetenznetzwerk Forschungsdatenmanagement“ (TKFDM) statt. Das TKFDM steht der Hochschule bei Fragen zum FDM beratend zur Verfügung.

Im Jahr 2024 wurde eine Ethikkommission an der Hochschule Nordhausen ins Leben gerufen, die fachübergreifend Forschungsfragen unter ethischen Grundsätzen begleitet.